

從官方到民間：文化記憶視角下粵東玄天上帝信仰的敘事研究

高舒敏¹，黃翔^{1*}，蔡明譽¹，鄧攀¹，薑羽祺¹

(1. 汕頭大學，汕頭 515000)

摘要：玄天上帝原是星宿信仰，在宋元時期才正式成為具有人格的神祇，並在明代朝廷的推崇下開始被廣泛地傳播。明朝建國初期，社會形式嚴峻，內憂割據力量外遭倭寇騷擾邊境，朱元璋為鞏固政權而謀劃設衛所駐軍，碣石衛城便是其中之一。隨碣石衛城的建立，總兵侯繼高帶頭主持擴建衛城內的“玄武廟”（現碣石鎮玄武山），為朝廷提供了一處“以神之名”駐守邊疆的官方陣地，並從碑刻表述、儀式等方面不斷加強官方賦予玄天上帝的“鎮北護國”軍事形象，以確保政權合法化的實施。後因清朝“崇儒抑道”的政策，玄天上帝信仰的官方敘事被逐漸解構，而其職能開始轉向迎合民眾的需求。因此，本研究基於文化記憶視角，通過對收集到的文本、儀式及意象三個文化記憶的媒介呈現的官方與民間的敘事內容進行分析，探討其記憶隱喻，進而得出粵東地區的玄天上帝信仰由官方敘事到民間敘事進行變遷的兩個動因：（一）政治權力與地方社會的博弈；（二）社會結構轉型與敘事實用化。

關鍵詞：玄天上帝；粵東地區；文化記憶；敘事

From Official to Folk: A Narrative Study of the Belief in Xuantianshangdi in Eastern Guangdong from the Perspective of Cultural Memory

Gao Shumin¹, Huang Xiang^{1*}, Cai Mingyu¹, Deng Pan¹, Jiang

通訊作者：*黃翔，汕頭大學長江新聞與傳播學院，講師，傳統文化與民俗研究；文化產業管理；E-mail: hx838383@163.com

資助項目：廣東省哲學社會科學規劃項目（項目編號 GD23XSH03）；2024 年江門市社科規劃成果（項目編號 154）；2024 年汕頭大學數字人文與智能傳播研究中心項目（項目編號 24STUSZRW04）；2024 年汕頭大學中華文化國際傳播研究中心項目（項目編號 24STUZHWH02）；校級大學生創新創業訓練計劃資助項目（項目編號 202410560342）

Yuqi¹

(1. Shantou University, Shantou 515000)

Abstract: Xuantianshangdi originated as a stellar cult and evolved into an anthropomorphic deity during the Song and Yuan dynasties. It gained widespread dissemination under the patronage of the Ming court. In the early Ming dynasty, facing severe social conditions with internal separatist forces and external harassment by Japanese pirates, Zhu Yuanzhang established military garrisons, including the Jieshi Wei City, to consolidate his regime. With the construction of Jieshi Wei City, General Hou Jigao led the expansion of the "Xuanwu Temple" within it (now Xuanwu Mountain in Jieshi Town), providing the court with an official frontier outpost under the guise of divine authority. Through inscriptions and rituals, the Ming court continuously reinforced Xuantianshangdi's image as a "northern guardian and protector of the nation," ensuring the legitimacy of its political power. However, due to the Qing policy of "Confucianism promotion and Daoism suppression," the official narrative of Xuantianshangdi gradually disintegrated, and its functions began to align more closely with the needs of the populace. Based on the cultural memory perspective, this study analyzes the official and folk narratives presented through the three media of texts, rituals, and images, exploring their memory metaphors. It concludes that there are two causes for the shift from official to folk narratives of Xuantianshangdi in eastern Guangdong: (1) the interplay between political power and local society, (2) the transformation of social structures and the pragmatic turn of narratives.

Keywords: Xuantian Shangdi; Eastern Guangdong Region; Cultural Memory; Narratives

1. 研究背景與研究意義

1.1 研究背景

粵東地區的潮汕民系占比最大，其中“潮汕”一詞在此泛指一個文化概念，即受潮汕文化影響的人文地理區域，實際上的文化輻射圈包含了揭陽、潮陽、潮安、饒平、惠來、澄海、普寧、海豐、陸豐、潮州、汕頭、南澳及惠東、豐順、大埔三縣的部分地區^[1]。秦漢以前，潮汕地區的主流文化是閩越族文化，“信鬼神，重淫祀”便是他們最獨特的信仰特征，後至唐末宋元時期，大量的漢族移民遷入潮汕地區，隨之也將大量中原地區的民間信仰帶往潮汕，而朝廷的支持力量尤其成為潮汕地區神明來源的重要原因。

玄天上帝（又稱“北帝”、“真武”、“元天上帝”；潮汕地區一般稱其為“大老爺”、“佛祖”），最初為中國古代的一種星宿崇拜，掌管北方稱之“玄武”，後受朝廷的擁護和步步加封，使之演變為擁有人格的神明，被賦予上“鎮北護國”的功能，尤其在南宋時期，這種形象更加鮮明，甚至成為朝野北拒外敵的精神寄托^[2]。目前，現存於潮汕地區最早的玄天上帝廟便建於南宋建炎元年（1127年），即汕尾碣石鎮玄武山。按歷史資料記載，其屬惠州府管轄，但在《碣石文化志》中的記載，“明朝弘治十八年（1505年），朝廷設置惠（州）潮（州）守備碣石衛；明朝萬曆五年（1577年），潮惠指揮使碣石衛總兵侯繼高為‘設神道以教兵’主持擴建碣石玄武山，為潮惠二州軍民共同奉祀”，上述不僅能窺探出碣石鎮內玄天上帝信仰被朝廷地推崇，同時也表現該文化對潮汕地區具備一定地影響，因此，該地也被潮汕地區人民稱作為玄天上帝在潮汕地區“祖庭”。

隨著朝廷對玄天上帝文化的推崇，民間對其崇拜亦達到頂峰，並通過信徒、分香等方式的傳播，使得北帝文化開始在潮汕地區遍布，形成民間性質的村廟、鄉廟等，同時也被賦予上不同於官方的民間敘事構建延續至今，形成潮汕民間獨特的玄天上帝信仰。本文通過田野調查等方式發現，廟宇作為一個承載北帝文化的容器，其中具備的各種媒介透露著官方與民間的敘事構建。因此，本文基於文化記憶視角，以潮汕地區的玄天上帝信仰為研究對象，通過田野調查收集到的一手材料與文獻資料對其中呈現出的官方與民間敘事如何塑造北帝形象進行探討，並揭示其中發生敘事變遷的動因。

圖 1 陸豐碣石鎮玄武山正門（圖片來源於作者拍攝）

1.2 研究意義

1.2.1 理論意義

本研究從文化記憶視角出發，探討潮汕玄天上帝信仰從官方到民間的敘事變遷，一是豐富了文化記憶這一理論在本土化上的闡釋。潮汕玄天上帝廟宇內的碑刻、口述史與儀式活動等記憶媒介共同構建這一信仰，但不同視角下的記憶媒介中蘊含著不同的敘事內容，如在官方碑文上注重強調“鎮北護國”的正統敘事，而在民間口述傳說中更願意從百姓自身需求出發來賦予這一信仰“神祇靈驗”的實用功能，而通過闡釋不同的敘事內容，進而揭示出文化記憶在權利博弈中的動態調適。二是為民間信仰研究範式的創新帶來一定的借鑒作用。在當前學界中，有關傳統民間信仰的研究多聚焦於功能主義的分析或者是曆史淵源的考證，而本研究以“記憶-敘事”視角闡釋敘事變遷的內容，從微觀層面解讀其中涵蓋的記憶隱喻，為不同立場敘事互動的理解提供新的思路。

1.2.2 現實意義

廟宇空間不僅是信仰空間，同時也是社會治理的隱性樞紐。由於不同曆史時期和社會環境的變化，賦予玄天上帝信仰的敘事內容也在隨之變遷，探討這種動態性在理解信仰與地方文化、社會結構之間的互動關係上具備一定的借鑒意義，而且從文化記憶視角探討，即更細微地理解與處理各種承載記憶的媒介，協助把握某種文化的傳承精髓提供新思考，同時為地方文化發展的策劃提供新思路。

2. 文獻綜述

2.1 文化記憶理論在民間信仰的應用研究

“文化記憶”這一理論由德國學者阿斯曼夫婦進行推廣，該理論強調以儀式、文本、圖像等媒介形成記憶^[3]。而這一理論也被廣泛運用在民間信仰領域，如高長江學者認為，民間信仰與中國文化記憶息息相關，其文內闡釋了民間信仰既傳承著中國文化記憶，同時其能實現激活、喚醒文化記憶的過程，由此為成為文化記憶承載基石的地位^[5]。再如趙世瑜學者的田野調查案例，其通過對華北碧霞元君信仰的實地考察，揭示廟宇空間通過操縱物質載體來重構集體記憶^[4]。綜上學者研究的成果表明，廟宇作為一個“記憶容器”，其具備儲存記憶的媒介屬性。而本文以探討玄天上帝信仰官方與民間的敘事構建與變遷作為研究目的，從文化記憶視角出發，分別對不同視角所敘事的玄天上帝信仰的記憶載體進行整合與梳理，探討其記憶背後映射的深層內涵，進而揭示官方與民間敘事的不同與變遷的動因。

2.2 官方與民間敘事的互動研究

官方敘事通常具有權威性和規範性，而民間敘事則具備靈活性，其出發點多以貼近民眾的生活需求為主，不同視角的敘事內容雖然不同，但並不是割裂存在的，他們之間的相互變遷始終伴隨著官方與民間的權利博弈。在陳春聲學者的《正統性、地方化與文化的創制——潮州民間神信仰的象征與歷史意義》一文中，借以三山國王和雙忠公這兩位神祇作為案例，通過闡釋其信仰的形成與意義的轉化，提出了“官賜封號-民間造神”的循環模式，進而揭示了敘事互動並非單向收編，而是多層級的意義再生產^[6]。而劉玉堂、張帥奇學者則以明清江南城隍廟為例，將該信仰置於“國家—社會”理論框架中，通過對民間信仰與地方社會的發展脈絡進行闡釋，進而揭示國家與社會在這一信仰之下的互動關係。^[7]。綜上研究，均為探討潮汕地區玄天上帝信仰的官方與民間敘事構建提供了堅實的理論背景，例如可以借助官方典籍和民間傳說等記憶載體，分別探討其敘事的內涵，進而探究其中變化的動因以及共同構建的信仰的敘事體系。

2.3 文化記憶視角下對敘事的闡釋

敘事指的是人們通過語言、文字、影像等形式，將事件、任務或場景等情節進行組織連接，以特定結構和視角來傳達信息和情感的表達方式。而玄天上帝文化則由以玄天上帝神祇為中心形成的傳說故事、祭祀儀式以及廟宇等作為載體，融合該信仰的各種元素形成的一種民俗文化，其中包含的傳說故事、儀式等內容便形成了這一文化的記憶載體，而這些載體在不同的歷史時期或社會背景的變遷之下被賦予不同的敘事內容，從文化記憶視角下探討不同角度的敘事內容具備一定的研究意義。正如劉亞秋學者所強調，其以口述史研究為例，表達了記憶和敘事這兩個理論視角有助於深化口述史研究的專業化程度，即記憶視角為口述記憶提供理論範式，敘事視角為口述記憶的解釋加強專業力量，對探究這一記憶載體背後的隱喻

具有實質性的作用^[8]。同樣的，通過田野調查，本研究收集了眾多關於潮汕地區玄天上帝信仰的口述歷史，其不僅作為記憶延續的主要渠道存在，對其敘事內容進行解讀可從中窺探官方與民間兩者對於其信仰的賦予與傳播。此外，廟宇作為這一文化的“記憶容器”，其成為連接現在和過去的重要橋梁與紐帶。本研究基於文化記憶視角，對承載北帝文化的記憶載體底層次涵蓋的敘事內容進行探討，不僅有助於理解信仰與地方文化、社會結構之間的複雜互動關係，同時也為保護和傳承地方文化遺產、促進文化多樣性提供了堅實的理論基礎。通過深入分析敘事的動態過程，我們可以更好地理解玄天上帝信仰如何在官方與民間的互動中不斷發展和演變，從而為地方文化的傳承與創新提供新的視角和思路。

3. 官方敘事：玄天上帝信仰的歷史溯源與文化記憶根基

3.1 信仰起源與粵東傳播路徑

玄天上帝信仰，從星宿信仰演變為人格化神祇，尤其從宋代開始地位被步步提高，不僅被授予“翊聖保德真君”、“真武靈應真君”、“元聖仁威玄天上帝”等稱號，同時被認定為北方地位最高的神明^[9]。後至宋元時期，道界便模仿佛陀本生的故事，為北帝整理出顯赫身世及修道果滿、白日飛升、奉命伏魔等諸多神跡，不斷地加固其權樞北極、鎮服北方等神格與形象^[10]，其中“金闕化身”的這一說法便指的是真武大帝為玉皇大帝一魂的化身，賦予其顯赫出身的故事，也映射其“位高權重”的特質，同時反映其後續的傳播承載著曆朝曆代統治者的信仰，也在統治階級的步步推崇之下獲得了更多民眾的崇拜。筆者根據李向平、姚明輝兩位學者對北帝自宋到清的敕封梳理，進而形成以下表格，可以直觀地看出官方對玄天上帝信仰的敘事賦予來源於其當下社會所需，從“真君”到“帝”的稱謂，映射出曆朝曆代統治者所需，如該文獻的總結，“宋代需要北疆的捍衛神，元代需要立國的肇基神，而明代需要藩王登大寶的護佑神^[11]”。

表 1 歷代玄天上帝敕封表（宋至清代）

朝 代	敕 封序號	皇帝 /時間	封號
		天禧 元年 (1017 年)	賜名“祥源”
宋	1		
宋	2	天禧	“真武靈應佑聖真君”

		二年	
		大觀	
宋	3	二年 (1108 年)	“佑聖真武靈應真君”
		靖康	
宋	4	元年 (1126 年)	“佑聖助順真武靈應真君”
		嘉定	
宋	5	二年 (1209 年)	“北極佑聖助順真武靈應福德真君”
		寶祐	
宋	6	五年 (1257 年)	“北極佑聖助順真武福德衍慶仁濟正烈真君”
宋	7	-	“北極鎮天真武佑聖助順應福德仁濟正烈協運輔化真君”
		大德	
元	1	八年 (1304 年)	“玄天元聖仁威上帝”
		元成宗	
元	2		“玄天元聖仁威上帝”
		明成祖	
明	1		“北極真武玄天上帝”
清	1	-	累次加封“北極鎮天真武祖師、萬法教主、元天元聖仁威上帝，金闕化身、蕩魔天尊”

明朝初期，國勢方興，倭寇趁機騷擾明朝東南沿海邊境，而朱元璋為了鞏固帝位，下令將全國一百八十萬軍隊定為衛所駐軍，其中對海防要塞的衛城設計尤為重視。碣石歷代外患無窮，據《明會要·海防》記載，洪武六年，東南沿海衛所水軍，添造多櫓快船。當時的碣石位於廣閩之間，水深山險明，“故稱雄鎮，負山阻海，實為惠、潮二郡門戶。^[13]”碣石這塊重要的沿海樞紐，明初並未設立衛城，直至洪武二十七年（1394年），由都指揮花茂開始建築碣石衛城，而自從有了朝廷官兵的駐紮鎮守，居住在其中的百姓也由官兵進行管轄，自然也開始制定相關的法條和依據各鄉村制訂鄉約。然而，這樣的治民方式並算不上完善，朝廷想要懾感化一方黎民百姓，還得借助神佛的威力。因此，在明萬曆五年（1577年），由碣石衛總兵侯繼高主持擴建玄武廟，奉侍玄天上帝神明，以其神威鎮守南疆要塞，在《陸豐縣志》中便有記載：“元武，北方之宿，其象龜鱉，有甲，能禦海，故兵家殿之。”

3.2 早期官方敘事的構建特征

3.2.1 地方志與碑刻中的正統化表述

阿斯曼表示，從媒介記憶維度探討文化記憶，主要分為文本、意象和儀式三個系統。地方志和碑刻分別作為官方主導的文本媒介，構成了正統化表述的核心載體。這些物質性文本不僅記錄了信仰的官方敘事框架，更通過選擇性書寫、權力符號植入與歷史記憶重構，系統性地塑造了玄天上帝作為“護國正神”的權威形象。北宋時期，玄天上帝神明被正式列入國家祀典，後因明成祖朱棣的“靖難之役”而達到頂峰，其自詡受玄天上帝（真武大帝）庇佑，將其尊為“北極鎮天真武玄天上帝”，並列為皇室保護神。此舉的本質是強化明成祖朱棣“奉天靖難”的政治正當性，以神權背書君權，將天神之命轉化為個人權力的合法化，而對其加封稱號也既典型“君權神授”的體現，也進一步建構了玄帝的“國家守護神”形象。

根據地方志記載，較早出現在潮汕一帶的真武宮便位於碣石鎮玄武山，《潮州府志》中著重闡釋了明嘉靖年間，粵東沿海長期遭受倭寇與海盜侵擾，於是朝廷便將這一信仰與海防結合，進而給玄天上帝賦予了“戰神”職能，成為抵禦倭寇的象征。如現存於汕頭市澄海區外砂玄帝古廟（始建於明中期）的一塊碑記中便有記載，“曩昔海寇變□，帝顯身而寇不敢犯。迨甲辰遷斥，廟被毀而寇亡。及己酉□□……時夜過半，聞賊艘到□，人心惶惶，屢蔔杯筮示，以為無虞。而賊望見火□，疑□□□果不敢登……而又來時□塵霧港口，俾醜類□迷不得入境。凡此皆帝德保安之力也。”碑刻上的這則“嚇退海寇”事跡，與地方志的內容互相印證，同樣地呈現了在當時的社會背景下，玄天上帝作為守護南疆海疆的海神形象。由此可見，官府通過傳播這些故事，既安撫民心，又將地方治安歸功於神明，將其神格與地方治安綁定，成為海防精神支柱。

相較於地方志的宏觀敘事，廟宇碑銘通過微觀空間實踐，將正統性的表述嵌入到日常信仰的場景之中。以碣石鎮玄武山的一副紀事匾額為例，其核心內容記載了清朝鹹豐十一年（1861年），廣東碣石鎮總兵李揚升在剿滅廣西梧州、潯州（今桂平）地區“逆匪”時，借助民間神靈信仰獲得軍事勝利，並由此推動朝廷對神靈進行敕封的歷史事件。由此可見，官方借“神靈助戰”的敘事，將玄天上帝神祇賦予上“護國正神”形象，構建“替天行道”的正義性敘事，同時使之躋身“官祭”體系，也成為朝廷應對危機的固定話語策略。此外，武當山乃玄天上帝道場，由明成祖朱棣最終修建，遵從道教“天人合一”的思想，采用皇家建築的規制，成為官方敘事的空間符號。而碣石玄武山廟內的一處“武當飛來”的匾額（光緒二十八年立），便很好地表明其對“正統性”的記憶延續。

圖2 陸豐碣石鎮玄武山紀事匾額（圖片來源於作者拍攝）

圖3 陸豐碣石鎮玄武山“武當飛來”匾額（圖片來源於作者拍攝）

3.2.2 官府主導的祭祀儀式與廟宇修建

明代是玄天上帝官方祭祀的鼎盛時期，因燕王朱棣發動“靖難之變”，傳說真武大帝曾顯靈相助，因此特封真武大帝為“北極鎮天真武玄天上帝”，並大規模修建武當山宮觀，將其作為國家祭祀的聖地，而北帝祭祀則被列為國家大典，並要求地方官府需定期舉行儀式。據官方文獻的記載，玄帝誕辰為官方祭祀日，其被塑造為護國戰神，職能涵蓋禳災、禦火、治水等，與國家安全直接關聯。後在嘉靖時期，官方進一步規範祭祀，如《太嶽太和山志》中記載，嘉靖時期朝廷到武當山修設齋醮高達9次，而建醮目的既有保佑國家風調雨順、國泰民安，同樣包括禳解兵災、鎮壓叛亂等政治軍事訴求^[13]。“嘉靖帝通過頻繁齋醮，將武當山真武信仰與皇權合法性深度綁定。^[14]”由此充分地說明皇室對玄天上帝的虔誠奉祀，既是對於“君權神授”和統治合法性的強調，同時通過重複這種文本與官方祭祀活動，實際上也在強化玄帝作為國家守護神的公共形象。這樣的現象與碣石衛城玄武山的儀式呈現深度耦合，據《神武今鑑》中記載，由碣石總兵侯繼高主持擴建的玄武山廟中存在兩種祭祀儀式，一是由武官主導的“行軍前的求神問蔔”，主要強調玄武上帝“護國戰神”的形象；二是每年度玄天上帝的核心節慶，由於明清時期，駐紮碣石衛城的文武官員來自全國各地，尤以京都為多數，因此廟會以正字戲為主，除了答謝神恩之外，更多是為了傳播軍事知識，大壯軍威。由此可見，官方祭祀儀式的推行不僅是中央意志的垂直貫徹，更依賴地方精英的協作與轉化，通過儀式記憶系統的共謀，將祭祀空間轉變為朝廷權利在邊疆的投影。

除了儀式上的遵從，廟宇同樣作為重要的“正統性記憶之場”的存在。以碣石鎮玄武山內的真武廟建築為例，其形制便仿照了武當山金殿，神像配置（腳踏龜蛇、手持北鬥七星劍）同樣嚴格遵循《明會典》規範，體現官方對祭祀標準的控制。此外，本研究通過對碣石鎮玄武山內的匾額進行收集發現，寺中保存著清同治皇帝欽賜匾額及林則徐、劉永福、總兵官等歷史人物的題匾構成多層級的權威認證網絡，如武將劉永福敬立“威震南天”的匾額將玄帝與軍事勝利關聯；清朝內閣奉的敕封紀事匾額則賦予神權以最高政治背書等，這些無疑將玄天上帝作為國家守護神的形象深入人心。而後至清初時期，由於遷界令導致沿海多數廟宇被毀，但玄帝信仰卻依舊屹立不倒，並在民間重建與官方支持中得以延續。明清朝廷進行真武廟的修建，不僅國家意識形態的投射，同時也作為一種地方治理與軍事防禦的工具，官府借修建玄帝廟宇一事，強調玄天上帝作為護國神和海神的權威性，進而維護地方社會穩定。

3.3 民國至當代：官方敘事的弱化與轉型

3.3.1 破除迷信運動對官方信仰的沖擊

據《南澳縣志》記載，上世紀50年代，由副總兵劉大勳於明萬曆十三年（1585年）修

建在深澳雄鎮關的真武廟，後因建公社而被改建成影劇院，此時的廟宇空間不再是借神之名鞏固政權合法性，此時的社會背景因破除迷信運動的興起，而將真武廟宇原本作為政治權力與宗教符號的共生鏈條被斬斷，開始以社會主義建設覆蓋其先前的鎮海護邊的軍事職能，同時廟宇管理由官方（國家公職人員）主導向地方社會（鄉賢）自組織轉移，表現了破除迷信運動對於玄帝官方信仰合法性的沖擊。同樣的，碣石玄武山原本熱鬧非凡的廟會活動於“文革”期間被迫中止，此後於1991年農曆九月初九日恢復之後，傳播的目的不再是官方宣傳的“鎮北護國”的敘事內容，更多是轉變主體，即由當地縣政府進行民俗文化與藝術內容的傳播。

破除迷信運動對玄天上帝信仰的沖擊，本質是傳統宗教符號與現代國家權力的劇烈碰撞。清末至民國時期，北帝廟宇首遭廟產興學、拆廟改用的直接損毀，護國鎮疆的“神權正統”流變為“封建迷信”，祭祀活動被迫中斷或轉入地下；新中國成立後，運動進一步升級為意識形態清洗，真武廟等宮觀被改造為影劇院或教育基地，神像、碑刻遭毀，祭祀儀軌傳承斷裂，玄帝信仰被剝離軍事政治功能，淪為“歷史糟粕”；改革開放後雖以“文化遺產”名義修復建築，但官方通過限制祭祀規模等方式將其降格為文化展演符號。這一過程既摧毀了玄帝信仰的官方神聖性，也迫使民間通過隱性實踐（如私密祭拜）維系信仰基因，折射出傳統宗教在現代性沖擊下的生存困境與韌性。

3.3.2 文化遺產保護政策下的重新定位

碣石玄武山曆經明、清兩代數百年，內含大量珍貴的歷史文物，尤其是關於廣東沿海人民抗擊倭寇，抗擊外來侵略，保家衛國的輝煌史跡。玄武山不僅是陸豐市規模最大，文物保護最完整的寺廟，同時也是富有歷史科研和藝術價值的名勝古跡。1994年被廣東省人民政府列為省級重點文物保護單位，2001年又被國務院授予全國重點文物保護單位，並成為4A級國家旅遊景點。由此可見，官方對於玄武山在當代定位，本質是文化遺產保護政策對傳統信仰空間的價值篩選與重組，弱化了其作為原始星宿崇拜與海神的神權權威性，強化其作為“明清時期海防史”見證的歷史價值，將其作為傳統的宗教祭祀儀式聖地，轉化為文物保存地與旅遊景區，將玄天上帝從“護國鎮疆”的神權形象降格為地方文化遺產與旅遊符號。文化遺產保護政策既為信仰存續提供合法性，又通過國家話語的介入，以科學管理消解其神聖性，使其成為地方文化認同與文旅經濟發展的雙重支點，彰顯文化遺產保護政策“創造性轉化”的實踐邏輯。

4. 民間敘事：玄天上帝信仰的民間記憶重構

粵東地區的玄天上帝信仰從明清時期的國家祭祀體系逐漸轉向地方社會的信仰重構，這一變化過程可以利用揚·阿斯曼提出的文化記憶理論作為核心機制來呈現，即社會群體通過物質載體、儀式實踐和口頭傳統構建共同記憶。通過分析碑刻、神像、巡遊儀式和地方傳說等，從敘事載體和敘事功能兩個角度分析這一信仰體系在地方社會中文化記憶的再生產、維系信仰的連續性，同時化解官方話語霸權。

4.1 敘事載體的變遷

4.1.1 口述記憶的地方化改造

地方傳說作為文化記憶的口頭化表達，通過代際傳播形成記憶慣性^[15]。粵東地區的玄天上帝信仰在口頭傳說中展現出豐富的層累建構形態，這些傳說不僅傳承了信仰的核心要素，還通過不斷的再創作，融入了地方社會的文化記憶與價值觀念，呈現了明顯在“在地化”特質，形成了獨特的敘事體系，反映了民間對信仰符號的創造性重構。從上述官方敘事的解釋中，不難發現玄天上帝信仰在官方敘事下，其神職功能更多以“鎮北護國”的軍事化戰神形象存在。然而，本研究通過實地走訪，在收集與整合不少民間關於玄天上帝廟宇的口述歷史與傳說之後發現，玄天上帝在民間敘事中常被賦予消弭社區危機的超自然幹預能力，以汕頭武當行宮為例，其“鎮煞填骨”的傳說記載，“明朝嘉靖41年時，樟林地區被海匪攻占還在此殺人無數。解放後大搞基建，卻在挖掘過程中發現（現武當行宮）的位置下面埋有多具遺骸，七仙娘娘（現武當行宮位置最初供奉的主神）難鎮陰崇，導致村裏怪事頻發，而後面請來玄天上帝坐鎮方得安寧。”此外，通過對比官方建立的玄武山和民間管理的上七樓玄天上帝廟中關於玄天上帝神頭佛尾傳說的闡述，發現其中的具體內容大相逕庭。元山寺的傳說著重修行考驗，相傳，玄天上帝在武當山修道時，因隨口誇贊一頭牛肥壯而被祖師指責未淨心修道，最終開膛取出腸胃以示決心。而在上七樓廟的版本中則是突出了“身份轉換”，玄天上帝欲成佛卻被佛祖識破“食牛肉”的過失，最終只能成為半神半佛的存在。綜上內容究其本源，玄武山作為玄天上帝的潮汕祖庭，其傳說版本明顯保留了道教文化的元素，賦予了更多的修行考驗意義。而上七樓版本則將玄天上帝置於佛道之間，側重於玄天上帝的身份轉換，這種敘事的變異反映了地方社會對佛道融合的本土化解讀，也體現了地方傳說的再創作特性。此外，通過比較可以發現，同一核心母題在不同地區的流傳中發生了明顯的本土化改造，而這種差異化的敘事，不僅豐富了傳說的內涵，也使其更貼近地方社會的文化語境和民眾的心理需求。

潮汕地區民眾通過對玄天上帝神祇的神職功能依據自身需求擴展和對傳說敘事進行結構，將正統信仰的符號轉化為應對生存挑戰的根據，通過口述記憶將信仰地方化的改造，說

明文化記憶並不是一種靜態的遺產，其通過創造性的變異，使玄天上帝文化在官方與民間的敘事張力中持續煥發新生。

4.1.2 儀式記憶的現代轉變

在文化記憶視角下，儀式作為“體化記憶”的核心載體，通過重複身體實踐與符號展演，將抽象的文化記憶轉化為可感知的集體經驗^[16]。玄天上帝作為中國傳統文化中備受尊崇的神明，其儀式記憶在悠久的歷史長河中也難免隨時代的變遷而發生變化。明朝時期玄天上帝信仰，其北帝誕在朝廷的推崇下成為了國家大典，因此早期的玄天上帝祭祀具有嚴格的宗教規範。在《上清靈寶濟度大成金書》卷二十二中便對玄帝設醮科有詳細的記載，其中強調了玄天上帝在醮儀中的重要地位。而這些儀式通常由道士主持，通過誦經、念唱、禮拜和音樂伴奏等多種形式，營造出莊嚴神聖的氛圍，以祈求神靈的庇佑和保佑國家安寧^[17]。然而，隨著玄天上帝在民間的遍布，其儀式逐漸與地方民俗活動相結合，構建了具備民間特色的儀式。以上七樓玄天上帝廟的北帝誕為例，以潮汕地區民間特色的“營老爺”的模式來完成北帝誕的儀式慶典，遊神的隊伍之中還涵蓋了彩旗隊、鑼鼓班、英歌舞、舞獅隊等當地民俗活動。這種敘事的變異並非對傳統的背離，而是如阿斯曼對“功能記憶”的闡釋，通過儀式元素的在地化重組，遊神從權利展演工具轉化為維系社區認同的文化粘合劑^[18]。此外，隨著現代社會對傳統文化的需求，玄天上帝的祭祀儀式被賦予上促進旅遊業發展、增強地方文化軟實力等新功能，同時新媒體的更新迭代也為玄天上帝的儀式敘事提供了新的表達方式，進而實現記憶的重構與再生產。

玄天上帝儀式記憶的轉變是文化記憶動態性的一個生動體現。從早期的宗教祭祀儀式到與民間信仰的融合，再到現代社會中的傳承與創新，玄天上帝儀式的敘事內容始終在適應社會變遷的過程中保持其核心價值。在民俗活動中，玄天上帝儀式通過傳承與創新、社區參與、現代傳播等多方面的記憶實踐，不僅保存了傳統文化的精髓，也為現代社會提供了文化認同和精神歸屬的可能性。未來，隨著社會的進一步發展，玄天上帝儀式將繼續在新的語境中被重新定義和重構，成為連接過去與未來、傳統與現代的重要文化紐帶。

4.2 敘事功能的轉向

4.2.1 國家象征的在地轉化

玄天上帝信仰的敘事功能從國家象征轉向社區認同，體現了地方社會對政治符號的儀式化利用。當代民間信仰面臨的一個重要挑戰是如何處理與國家主流意識形態的關係。粵東玄帝廟宇的田野資料顯示，民間發展出了一套靈活的話語策略來實現這種調適。在雲澳真武宮正殿，“水德靈威”匾額與“社會主義核心價值觀”宣傳牌並置。理事長陳瑞平解釋說：“拜神

和愛國都是求平安。”這種話語縫合體現了民間對政治符號的儀式化利用。通過將國家提倡的價值觀與地方信仰相結合，玄天上帝的信仰在現代社會中獲得了新的合法性和認同感。此外，粵東玄天上帝廟大多也出現了類似現象：廟宇管理組織（如老人組）往往同時承擔著社區治理和信仰活動的雙重職能。這種組織形式的混合性，使得信仰活動能夠以“傳統文化”“民俗活動”的名義獲得合法性，而不必強調其宗教性內涵。詹姆斯·斯科特的“弱者的武器”理論有助於我們理解這種現象。民間信仰團體通過表面上的順從（懸掛官方宣傳品）和實質性的保留（維持信仰實踐），在不直接對抗的情況下延續自身的文化傳統。這種策略既避免了與國家的正面衝突，又維護了信仰空間的實際存在，也為地方社會在現代化進程中保持自身的文化特色和身份認同提供了重要的支持。

4.2.2 功利性訴求的敘事表達

當代民間信仰最顯著的特征之一是其強烈的功利性取向。粵東玄帝信仰的當代實踐充分體現了這一趨勢。信仰敘事功能逐漸從集體性祈福轉向個體化訴求，反映了現代社會中信仰的工具理性強化。一是體現在簽詩文本的現代改編。對比礪石玄武山和華富村廟的簽文可以發現明顯的時代差異。玄武山簽文保留了大量明清時期的軍事隱喻，如“黑旗助戰”、“威震南方”等，反映了該廟作為明代海防要塞的歷史背景。而華富村廟的簽文則新增了“事業興隆”、“學業進步”等現代生活訴求，語言風格也更加通俗直白。體現了信仰在現代社會中的工具理性強化。二是體現在神靈司職的擴展與轉化。玄天上帝廟保留了完整的“元帥”系統，這些神將原本具有明確的軍事保護功能。而在當代實踐中，這些神格的功能被重新解釋為“鎮宅”、“求財”、“保平安”等日常生活需求。從“元帥名錄”的戰爭記憶到“求升學”錦旗，神靈司職從“鎮守皇圖”到“考校功名”的功能轉型。這種訴求投射體現了信仰在現代社會中的適應性調整。玄天上帝不再僅僅是國家和社區的保護神，也成為個體在面對生活挑戰時的精神寄托。在傳統社會，玄帝信仰主要服務於社區整體的安全和秩序；而在當代，信仰實踐越來越傾向於滿足個體的、具體的生活需求。這種轉變反映在：還願物品從傳統的集體性供品（如“合社平安”橫幅）變為個人化的謝禮（如“升學錦旗”）；求簽問蔔的內容從社區大事轉向個人生活決策。

5. 從官方到民間：敘事變遷的動因分析

5.1 政治權力與地方社會的博弈

在國家權力的推動下，玄天上帝信仰的相關敘事與國家權威相綁定，通過政治合法性的強化，促進其信仰空間的釋放。據資料顯示，北帝原是中國古代的一種星象崇拜，隨著意蘊

的演變，古人開始賦予其玄武神格，將其作為神明的信仰。北帝的人格神形象直至宋元時期才被確定下來，《雲麓漫鈔》一文中闡釋道，“後興醴泉觀得龜蛇，道士以為真武現，繪其象為北方之神，被發黑衣，仗劍蹈龜蛇，從者執黑旗.....”。而尊奉北帝的風氣自明太祖朱元璋起開始越來越盛，後隨朝廷的步步推崇，以明成祖朱棣為核心展開政治神學建構：朱棣通過“靖難神跡”宣稱真武顯靈助戰，比如天兵天將現身，借此強化政權合法性，登基後耗費巨資修建武當山，封真武為“北極鎮天真武玄天上帝”，列為國家最高祀典，年祭高達28次，使武當山成為皇室家廟。同時，朱棣將真武信仰推廣至邊疆，如粵東碣石鎮玄武山以抗倭，通過“顯聖禦寇”敘事，實現軍事防禦與信仰整合。這種“以神道設教”策略，通過建築空間、儀式實踐和文本敘事三重記憶的媒介維度，成功將邊疆軍事據點轉化為儒家禮治樣板。

然而，隨著國家政策的更迭，在一定程度上對信仰空間的官方敘事進行壓縮。清朝推行的“崇儒抑道”政策，在雍正朝後更因道教與反清勢力關聯而強化壓制，比如通過限制宮觀規模、削弱道教經典闡釋權的方式。玄天上帝作為明代軍戶信仰的核心象征，其官方地位被降為“群祀”。在這樣的背景下，在潮汕地區，信徒通過將玄天上帝與佛教符號結合，規避政策風險。比如：更改稱號，玄天上帝被冠以“上帝佛祖”稱號，如碣石玄武山元山寺中玄天上帝像前供奉釋迦牟尼佛，形成“佛道同殿”格局；改變儀式，善堂等民間組織在超度法事中同時邀請僧侶與道士，以禪和板佛樂與道教科儀並行，模糊宗教邊界。不過，這樣的調適並非被動妥協，而是主動重構：借助佛教的官方合法性，比如雍正後期崇佛為道教神祇“鍍金”，形成政策安全區。官方通過祀典降級實現“去軍事化”控制，而民間以更改稱號、佛道融合等策略完成信仰的功能轉型與身份重構，最終形成“神聖性消解但功能性存續”的獨特生態。這種政策干預使信仰敘事呈現三重壓縮特征：神聖性消解，放棄教理研究、功能碎片化，從多元職司到單一職能、載體降維，從文本經典到口頭傳說，最終將玄天上帝從象征王朝合法性的“北極鎮天真武玄天上帝”重構為適應民間實用需求的世俗化神祇。

5.2 社會結構轉型與敘事實用化

社會結構從傳統宗族社會向現代市場經濟的轉型，深刻驅動了玄天上帝信仰敘事的實用化轉向。文化記憶理論指出，記憶媒介的功能隨社會需求動態調整。明朝時期，玄天上帝的官方敘事以“鎮北護國”為核心，這一功能的強化直接回應了倭寇侵擾與邊疆治理危機。與此同時，隨著明代衛所制度的推行，大量軍戶遷入粵西沿海，並將這種信仰與軍事實踐的深度綁定，使玄天上帝成為衛所體系的精神支柱。後隨玄天上帝信仰向潮汕地區的遍布，依托其本身的水神屬性與潮汕地區地理位置的深度耦合，據古書記載，“古時的潮汕地少人多，

臺風頻發，怒時橫掃一切的大海，民眾自然蘊生恐懼心理，潮汕地處沿海，當地百姓靠海吃海，但當時卻沒有太多的應對措施和工具，百姓們只能將心願依賴在一種超越自然的神秘力量上，即通過對海洋神明的虔誠祭拜，他們才能佑你平安、消災降福。而北帝作為重要的海洋神明之一，自然而然地成為了眾多潮汕百姓崇拜的對象。而這種海洋經濟活動衍生百姓們對其神明職能的新訴求，如面對自然災害時，玄天上帝神祇能提供超自然力量庇護；亦或是保佑漁民的航海安全。這樣的記憶隱喻正是海洋生計風險的文化投射。這種敘事將神職功能嵌入地方經濟生態，使信仰成為社區生存的“記憶工具箱”。而除了對社區的影響之外，潮汕祖輩曆經的“下南洋”浪潮也將這一文化帶至海外各地，而當時唯一的交通工具便是船，因此途中避免不了各種航行風險，祖輩們為求得平安渡海，便隨身攜帶著家鄉的神明信仰，其中便包括具備水神屬性的北帝信仰。在祖輩抵達他鄉之後，首當其沖便是將家鄉的神明供奉起來，因此延續至今在海外眾多國家依舊存在很多承載北帝文化的玄天上帝廟宇，由此不僅體現了經濟發展與人口變遷對玄天上帝文化在海外敘述的傳播作用，同時在異文化情境下，對其敘事的方式也多了一層諸如“鄉愁”的含義。

當前，隨著現代化的穩步前進，傳統漁業式微，城鎮化與人口流動瓦解了宗族紐帶，玄天上帝的敘事功能隨之轉向個體化訴求。正如田野調查顯示，當代廟宇籤文內容從“黑旗助戰”變為“事業興隆”，還願物品從“合社平安”橫幅變為“升學錦旗”，神將系統從“抗倭元帥”轉化為“鎮宅先鋒”等現象的出現。由此可見，當代社會的敘事調適進一步凸顯記憶重構的功利性導向，且在市場經濟發展與城鎮化沖擊下，傳統宗族社會解體，玄天上帝信仰的敘事功能從“維系集體認同”轉向“滿足個體訴求”。雖然這種實用化敘事雖消解了信仰的神聖性，卻通過功能適配維系了文化記憶的當代存續。

6. 結語

玄天上帝信仰在潮汕地區的敘事變遷，從宋明時期官方利用碑刻文本、祭祀儀式的規制等等呈現該神祇“鎮北護國”正統敘事，到當代民間借口述傳說與儀式變異來實現“有求必應”的功利化重構，這些無一不映射出文化記憶在歷史長河中的動態調適與韌性生長。然而，隨著新媒體被廣泛使用，在記憶存儲與傳播中也開始出現數字化媒介的介入，雖然這一媒介工具拓展了記憶傳播範圍，但也加速了敘事的工具理性化，使得信仰的神聖性被“文化遺產”的標籤所稀釋。這種“去神聖性”現象的出現，可能會導致這一原本作為精神寄托存在的信仰轉變為一種文化消費品，面臨著對該信仰背後歷史與價值觀的承載被逐漸消解的挑戰。因此，在未來的研究中可進一步關注數字化技術對信仰敘事的影響，探討如何在數字媒介背景

下守護文化基因均為值得持續探討的問題。

參考文獻

- [1] 賀璋瑢. 廣東民間信仰文化探析[M]. 廣州: 社會科學文獻出版社, 2021.
- [2] 王琛發. 歷代以來玄天上帝信仰的演變(一)[M]. 馬來西亞: 馬來西亞道教組織聯合總會宗教文化研究中心, 2008.
- [3] Assmann, J. Collective Memory and Cultural Identity[M]. New German Critique, 1995.
- [4] 高長江. 民間信仰: 文化記憶的基石[J]. 世界宗教研究, 2017, (04): 100-113.
- [5] 趙世瑜. 狂歡與日常: 明清以來的廟宇與民間社會[M]. 北京: 北京大學出版社, 2017.
- [6] 陳春聲. 正統性、地方化與文化的創制——潮州民間神信仰的象徵與歷史意義[J]. 史學月刊, 2001(1): 123-133.
- [7] 劉玉堂, 張帥奇. 國家在場、民間信仰與地方社會——以明清江南城隍廟為中心的歷史透視[J]. 湖北民族大學學報(哲學社會科學版), 2020, 38(01): 107-115+2.
- [8] 劉亞秋. 口述史研究的兩個理論視角: 記憶與敘事——兼評口述史的專業化與非專業化之間的張力[J]. 開放時代, 2025, (02): 114-126+9.
- [9] 張全曉. 一脈千年——武當山玄天上帝神尊赴臺巡境的觀察與思考[J]. 中華文化論壇, 2015, (10): 151-155+192.
- [10] 李務起. 臺灣玄天上帝信仰(上)[J]. 臺灣周刊, 2022, (7): 55.
- [11] 李向平, 姚明輝. 以聖化神: 德位信仰的秩序與心態——王權敕封祠神中的雙重神聖特征[J]. 學術月刊, 2021, 53(6): 99-107.
- [12] 王杏元. 神武今鑑: 碣石玄武山史話[M]. 廣州: 中山大學出版社, 1992.
- [13] 範學鋒, 張全曉. 玄帝信仰與明代《大嶽太和山志》[J]. 鄭陽師範高等專科學校學報, 2009.
- [14] 王闖. 明代武當山國家祭祀研究[C]//徐小躍. 東方哲學與文化(第九輯). 北京: 中國社會科學出版社, 2023.
- [15] 石堅平. 民間故事、地方傳說與祖先記憶——以廣府地區族譜敘事中的羅貴傳奇為中心[J]. 廣東社會科學, 2013, (04): 104-112.
- [16] 彭兆榮, 朱志燕. 族群的社會記憶[J]. 廣西民族研究, 2007(3): 72-78.
- [17] 王琛發. 歷代以來玄天上帝信仰的演變(三)[M]. 馬來西亞: 馬來西亞道教組織聯合總會宗教文化研究中心, 2008.
- [18] 魏立誠. 文化記憶與身份認同——讀揚·阿斯曼《文化記憶》[J]. 思想政治課教學, 2022(12): 88-89.